

دور التنسيق النمطي (الموديولر) كمحدد للعملية التصميمية في العمارة والعمران نموذج تطبيقي _ نتاج طلبة كلية الهندسة المعمارية في جامعة دمشق

م. إياس شاهين*

أ. د. م. زياد المهنا**

المخلص

تعددت الطروحات التي تناولت الجوانب التنظيمية للعملية التصميمية وأثرها على المنتج المعماري والعمراني. وضمن هذا المجال من الدراسة يتناول البحث مفهوم **التنسيق النمطي** (الموديولر) ودوره كمحدد في عملية التصميم، وتأثيره على الفراغ المعماري والتنظيم العمراني. وذلك من خلال التعريف بالمفهوم وفقاً لأهم المعماريين والدراسات السابقة. بالإضافة إلى عرض المفاهيم المرتبطة بموضوع البحث من آليات التصميم وفق شبكات ناظمة ووحدات متكررة ونظمها التكوينية والتشكيلية. **يهدف** البحث إلى بيان دور التنسيق النمطي في العملية التصميمية بوصفها آلية فاعلة في الرفع من جودة التصميم المعماري، على **فرضية** أنها لا تحد من خاصية التنوع والمرونة والتميز في المنتج المعماري. وإنما تساهم في ضبط عملية التصميم المعماري من جوانبه الوظيفية والحجمية والإنشائية. تمت دراسة أثر التنسيق النمطي في العملية التصميمية بشكل تحليلي لمجموع أعمال طلابية لتجمع سكني وفق شروط ومحددات تتوافق وهدف الدراسة.

الكلمات المفتاحية: التنسيق النمطي - الوحدة النمطية - الموديولر - التكرار والايقاع - النسبة والتناسب.

* أعد هذا البحث في سياق رسالة الدكتوراه للمهندس إياس شاهين بإشراف الدكتور زياد المهنا.
** قسم التصميم المعماري - كلية الهندسة المعمارية - جامعة دمشق.

**The role of *typological coordination* (Modulor) as a method of the design process in
Architecture and Urbanism
Applied model _ the product of students - Faculty of Architecture Damascus University**

**** Prof. Ziad Mouhanna**

*** Iyas Shahin**

Abstract

There were many proposals that dealt with the regulatory aspects of the design process in the field of Architecture and their impact on the Architectural and Urban product.

Within this field of study, this research deals with the concept of *typological coordination* (*Modulor*) and its role as an indicator in the design process, and its impact on the architectural and urban space. The research will present the subject of the study through defining the concept according to the most important architects and previous studies, as well as to view and study a range of associated concepts of design methodologies based on regulatory grids and typical units and their formative and constructive composition.

The research's objective is to demonstrate the effective role of Modulor in the design process, On the hypothesis that it does not limit the diversity, flexibility and distinction in design, yet it contributes in adjusting the functional, formative and constructive aspects of the architectural design process.

The impact of the *typological coordination* in the design process was studied analytically in a group of student residential projects in due to conditions and parameters that was set to match the goal of this study.

Keywords: Typological coordination – Modular – Module – Repetition and rhythm – Proportion.

* This research has been done to complete the requirements of PhD degree, for the architect Iyas Shahin, supervised by prof. Ziad Mouhanna

** architectural design department – Faculty of Architecture – Damascus university.

1- التنسيق النمطي في مجال العمارة

تم تعريف التنسيق النمطي من خلال الموسوعة المعمارية بأنه الطريقة النظامية للتصميم والتي توفر مجال من التصميم ذو أبعاد وطرق تركيب نمطية وتناسبية.¹ يرتبط التنسيق النمطي بوحدة القياس أو الوحدة النمطية (الموديول)، حيث اعتمدت لتنظيم الأبعاد والنسب.

1-1 لمحة تاريخية تعريفية

يعود مفهوم وحدة القياس النمطي Module في التصميم المعماري إلى زمن العمارة الفرعونية واليونانية والرومانية، كما طورت بعد ذلك من الأشكال الهندسية في الأعمال الإسلامية المعمارية والزخرفية. وقد عملت بعض المجتمعات وفق وحدة قياس خاصة بها في العمارة؛ فاليابانيون استخدموا وحدة منبثقة من أبعاد مساحة حصيرة "التاتامي" Tatami " ومضاعفاتها لتشكيل أبعاد العناصر الفراغية والإنشائية لمساكنهم التقليدية.²

شكل (1)
معبد البارثينون، أثينا،
المصدر 2

أدخل *فتروفيسوس* Vitruvius مصطلح الوحدة النمطية في العمارة (موديول)، كما أعد دافنشي في عصر النهضة جداول عن العلاقات التناسبية بعد تحليله لمتوسط الجسم الإنساني ومقارنتها مع متوسط قامة الإنسان.³ وقد رصدت الوظيفة المعمارية للشبكة والموديول عندما رسم توماس جيفرسون وديوراند تصميماتهم الهندسية علي ورق المربعات Squared Paper والذي شكل أصلاً هاماً للنظام الموديولي رغم كونها وسيلة للقياس فقط.⁴

¹ Encyclopaedia of Architectural Technology by Tacqueline Glass p.202-203 . 2000.

² باهمام، علي بن سالم وآخرون، النظم في التصميم المعماري، جامعة الملك سعود، 2013، ص5.

³ المالكي، قبيلة فارسي - الهندسة والرياضيات في العمارة، دار صفاء للنشر، عمان، ٢٠٠٢، ص١٠٤.

⁴ Collins, Peter. The Origins of Graph Paper as an Influence on Architectural Design. The Journal of the Society of Architectural Historians, v 21, (1962), P.162

شكل (2)
مسقط أفقي مقسم شبكياً لديوراند .
المصدر 3

وتعرف شبكة التصميم من المنظور الوظيفي بأنها منظومة مشكلة من الخطوط المرتبة أفقياً ورأسياً تتقاطع لتمثل تكوينين أساسيين هما: الأساس النقطي ويشتمل علي الإحداثيات والأساس النطاقي/ المجالي ويشتمل على الوحدة النمطية الموديول Module⁵

بدأ العمل في الوحدة النمطية على يد المهندس بيمس (George Bemis) حيث عمل جورج على وحدة نمطية مقدارها 4 انش (10 سم)، وكذلك طور المهندس (Newfert) نظام آخر 8\1 م _125 ملم.

وفي العام 1930 خصص عدد من الباحثين قدراً متزايداً من الاهتمام لتطوير ودراسة وحدة القياس ليتم اعتمادها لاحتياجاتهم واهتماماتهم نماذج مختلفة كمحدد تصميمي. استخدم فرانك لويد رايت وحدة 4 قدم (1.3 م) كموديول معتمد للشبكة الديكارتية والقطرية للتصميم، ولاحقاً طور لوكوروزييه نظام جمعي تناسبي أسماه الموديولر (Modular) ونشره على نطاق واسع.

وبهذا نجد أن آلية التنظيم المتبعة وفق وحدة قياس هي أداة فعالة لتنظيم مساقط المباني وتشكيلاتها تاريخياً.

1-2 الموديولر Modular

هو مقياس وضعه المعماري لوكوروزييه تبعاً للقياسات البشرية ووفقاً لقامة رجل مع رفع ذراعه. استخدمه كنظام قياس نسب وتناسب لمجموع اعماله المعمارية.

عمل لوكوروزييه على وضع الموديولر كنظام للقياس والتناسب اعتماداً على دراسات فتروفيسوس، ورجل ليوناردو دافينشي Vitruvian Man، بالإضافة لمحاولات أخرى لاكتشاف أبعاد رياضية في جسم الإنسان ومن ثم استخدام هذه المعرفة لتحسين كل من مظهر ووظيفة الهندسة

⁵ Williamson, Jack H. The Grid: History, Use & Meaning. Design Issues, Vol. 3, No. 2 (1986), p. 15-30.

مجموعة من المفاهيم الرياضية التي تساعد في تحديد هوية التنسيق النمطي المتبع في التكوين والتشكيل.

1-2 النسبة والتناسب

التناسق Harmony هو أحد أهم عناصر التكوين الفني والمعماري ويقوم أساساً على النسب والتناسب. يعرف فيثروفينوس التناسب على أنه تناسق أبعاد عناصر التكوين المعماري فيما بينها من جهة والتكوين المعماري ككل من جهة أخرى. فهي عملية تهدف إلى ضبط وموازنة التكوين المعماري وفق مبدأ محدد⁸، بالتالي من خلال تعريف لوكوربوزييه للموديول على أنه مجموعة من القياسات المتناغمة، فإن لمفهوم النسبة والتناسب دوراً أساسياً في تحديد هذا التناغم رياضياً. فهو مؤشر على انسجام العديد من الأجزاء المتنوعة وعلاقتها الرياضية، وهو أحد المفاهيم المعبرة عن الوحدة والإيقاع والتكرار.

وفي هذا الشأن أوجد بعض الباحثين قوانين وناظمات التناسب في الطبيعة والإنسان وفي الأوابد المعمارية، وعليه ربط مفهوم الجمال بالنسبة والتناسب وإيجاد النسبة الذهبية وغيرها من النسب المحددة للجمال في العمارة.

وبذلك نجد أن التنسيق النمطي المتبع لتحقيق التناسب في تصميم المبنى يهدف إلى تحقيق التناغم والجمال في نسبه وعلاقة عناصره المكونة له.

2-2 المقياس

يتحدد مفهوم المقياس من خلال مقدار ونسبة الموديول المستخدم وكذلك الانطباع العام للمنتج المعماري المتولد لدى المشاهد. حيث يرتبط مفهوم المقياس بالإحساس بأبعاد المبنى التي يظهر عليها وأبعاده الحقيقية.

يُعرف هيملن (T.Hemlen) مفهوم المقياس بأنه الخاصة التي تجعل المنشأة المعمارية تبدو متطابقة أو غير متطابقة مع أبعادها الحقيقية والتي تولد الانطباع لدى المشاهد عن المبنى حيث يميز بين عدة أنواع من المقاييس في العمارة:

المعمارية. ويستند هذا النظام على قياسات الإنسان ونظام أرقام فيبوناتشي والنسبة الذهبية⁶.

صمم لوكوربوزييه الوحدة النمطية لهذا التنسيق بالاعتماد على البعد 1.83 طول الإنسان العادي وعلى البعد 2.26 ارتفاع مستوى الإنسان رافعاً يده ليتحقق مستطيلين يحققان نسبة ذهبية بالطرح والإضافة حيث تصل لمتواليه 2.26 السلسلة الزرقاء الناتجة عن السلسلة الحمراء الأساسية. فهي وحدة قياس تتألف من مجموعة متواليات⁷.

شكل (3) مفهوم لوكوربوزييه للنسبة، نسبة تظهر جسم إنسان واقف ورافع اليد. السلسلة الحمراء والزرقاء. المصدر 6

عرف لوكوربوزييه هذا التنسيق النمطي بأنه "مجموعة من القياسات المتناغمة لتتناسب مع المقياس الإنساني، قابلة للتطبيق المعماري وغيرها من الاستخدامات" بالاعتماد على ما سبق من عرض تاريخي للوحدة النمطية والتعريف بالموديولر يمكننا تعريف التنسيق النمطي بأنه:

منهج تصميمي يتطلب من المهندس المعماري التفكير في تركيب مكونات البناء ضمن أبعاد متناسبة في جميع مراحل التصميم بحيث يتم استبعاد المكونات الزائدة بما يكسبها صفة المرونة والاقتصاد والسرعة في الانجاز.

2- المفاهيم العملية المرتبطة بمفهوم التنسيق النمطي.

يتنوع التنسيق النمطي من تكوين إلى آخر من خلال اختلاف تكرار ونسبة ومقياس التكوين وأبعاد عناصره ككل والانطباع الذي يشكله، حيث يمكن تحديد هذه الصفات من خلال

⁶ Richard Radovan, Proportion, Science Philosophy Architecture Spon Press.1999 p321

⁷ H.A. Brooks, Le Corbusier Formative Years, University of Chicago Press, 1997,p 245-7

⁸Stevens, Garry, The Reasoning Architect: Mathematics and Science in Design, McGraw-Hill, 1990

الحركة باتجاه الذروة. وقد عرّف فتروفوس الإيقاع بأنه "الجمال والنسبة في تسوية وضبط العناصر.

أما (Ching) فيرى أن الإيقاع يستند على تكرار العناصر في الفضاء والزمن، بحيث أن ذلك التكرار يشكل استمرارية إيقاعية من الحركة يمكن لعين المشاهد وعقله أن يتبعها على مسار أو ضمن تكوين أو في الفراغ¹⁰. ويقسم (Graves) التكرار الذي يحقق الإيقاع إلى¹¹:

- التكرار الخطي : باشتراك العناصر بسمة واحدة أو أكثر.
- التكرار الطردي : هو مبدأ إيقاعي يسمح بتنظيم مجموعة من العناصر المتشابهة بالشكل والمتدرجة في المراتب.
- التكرار الثابت: تكرار منتظم ومباشر ورتيب.
- التكرار المتناوب وفيه يكون التكرار لنفس الشكل مع تغيير سمة معينة استناداً على نسبة أو علاقة رياضية. ويقسم إلى التكرار المنوع والتكرار المتوافق أو المنسجم.

التدرج الهرمي، سكن تراكي (جبلي)، بيغ، دنمارك

تكرار منوع متدرج مشروع سكن هابيتات، الصفي، كندا

شكل (5) نماذج معمارية وفق أسلوب تكرار نمطي مختلف. المصدر 9 نجد بذلك أن تكرار الوحدة النمطية وترتيبها الأفقي والشاقولي يغير من هيئة وشكل المبنى ويعطيه احتمالات غير محددة وفق رؤية المصمم ومتطلبات المشروع

¹⁰ Ching, F. D.K. (Architecture : Form, Space And Order) Van Nostrand Reihold Co. – 1997 , P. 150

¹¹ Graves, Maitland, The Art Of Color And Design, The Maple Press Company, York, 1951. P 108

- مقياس طبيعي (Normal Scale) والذي يتبع لنسب تشابه عناصر موجودة في الطبيعة

- مقياس صرحي (Monumental Scale) للمباني ذات الوظيفة الدينية أو المتحفية .

- مقياس حميم (Intimate Scale) للفراغات وعناصر التصميم كالفنحات الصغيرة.

- المقياس النسبي (Relative Scale) والذي يعكس العلاقة بين عناصر المبنى والمبنى ككل.

- المقياس الإنساني (Human Scale) حيث أن المباني وجدت لاستيعاب نشاطات إنسانية وعليه تحددت النسب والأبعاد الملائمة لأبعاد الإنسان ونشاطاته.

مقياس صرحي، كنيسة البرازيل، نايمار.

مقياس انساني، البيت الزجاجي، جونسون.

شكل (4) نماذج معمارية مختلفة المقياس. الباحث من المصدر 9

ومن خلال تعريف المقياس فإن التنسيق النمطي والوحدة القياسية لعناصر المبنى تميزه من حيث تحديد مقياسه المدرك لدى المشاهد.

3-2 الإيقاع والتكرار

إن تنالي الموديول المستخدم على اختلاف المقاييس المستخدمة يتحدد من خلال مفهوم الإيقاع والذي عرفه (Evans) بأنه يمثل الحركة المنتظمة والمنكررة، ويعتبر التدرج أحد الوسائل لتحقيق الإيقاع على اعتبار أنه يطبق على أي عنصر ليشكل ذلك النمو من الأصغر إلى الأكبر، وتتبع السمة الإيقاعية فيه من حيث كونه يعطي للمراقب توقع

3-1-3 المستخدم

ان للمستخدم دوراً في تحديد أبعاد المبنى ونسب فراغاته، وذلك تبعاً لوحدة القياس المناسبة لحركته ونشاطه الوظيفي.

3-1-4 موقع المبنى

موقع المبنى يعد عنصراً أساسياً في عملية التصميم المعماري للمشروع، فبناءً عليه تتوقف العديد من القرارات التصميمية الخاصة باختيار الموديول والشكل المناسب للكتل، وكذلك أسلوب البناء ومعالجة الواجهات، فإن للموقع تأثيراً مباشراً على وحدة القياس المناسبة للمبنى.

3-1-5 طريقة البناء المحددة لوحدة القياس المستخدمة:

تعد وسيلة وأسلوب الإنشاء ومواد البناء من العوامل المهمة في تحديد وحدة القياس المناسب للمبنى والتي بدورها يحدد الملامح الأساسية للهيئة المعمارية للمبنى، كذلك أسلوب معالجة الواجهات، وما يتبعها من سمات وخصائص تميز المبنى عن غيره.

3-2 اساليب تشكيل الهيئة المعمارية الخارجية وفق وحدة

القياس المستخدمة (الموديول)¹³

تتغير الهيئة المعمارية للمبنى عبر اختلاف التنسيق النمطي ووحدة قياس المكونات الحجمية للمبنى وفق مجموعة معالجات كالتالي

- **الإضافة** Addition : وهي تعني إضافة شكل هندسي إلى آخر سواء أفقي أو رأسي وفق الموديول المتبع، وتكون الكتلة الناتجة في النهاية كتلة واحدة.

- **الحذف** Subtraction: حذف جزء من المسقط الأفقي أو الواجهة لتكوين شكل معماري بين الكتلة الإيجابية والفراغ السلبي الناتج عن الحذف، كمثال حذف جزء من مسقط البيت العربي وتكوين فناء داخلي.

- **الإضافة والحذف** : وهو اتجاه نحو تشكيل كتلة واحدة بحذف أجزاء منها وإضافة أجزاء إليها.

- **التوصيل** Articulation : تجزئة المبنى إلى عدة كتل ثم تجميع هذه الكتل وربطها من خلال وصلات خاصة تسمى العقدة أو الوصلة.

يوفر الإطار النظري السابق للتنسيق النمطي ولمجموعة المفاهيم المرتبطة به قاعدة يمكن استخدامها في تحليل دور الموديول وأثره في التصميم المعماري والعمراني. ولتوضيح مضمون البحث وهدفه بشكل عملي، لا بد من توضيح علاقة التصميم المعماري بالتنسيق النمطي، ومن ثم علاقته بالتنظيم العمراني، واثار ذلك على عينة دراسية؛ حيث سيتم خلال البحث عرض أثر التنسيق النمطي في العملية التصميمية ضمن إطار تطبيقي لمشروع تجمع سكني. بهدف ايجاد أهم العوامل المؤثرة للتنسيق النمطي في التصميم المعماري والعمراني في نطاق تعدد واختلاف الرؤى التصميمية لدى الطلاب.

3- العلاقة بين التصميم المعماري والتنسيق النمطي

يقصد بعملية التصميم المعمارية أنها العملية التي يمكن من خلالها التوصل إلى التوافق بين الوظيفة والعناصر المكونة للحجم والموقع والمستخدم وطريقة البناء وفق رؤية المصمم، والتي بمجملها تتأثر بوحدة قياس التنسيق النمطي المتبعة في كل جانب منها كالتالي:

3-1 وحدة القياس النمطية في تصميم المبنى.

3-1-1 وحدة قياس (موديول) وظيفة المبنى.

إن الموديول المتبع والمناسب في تحديد وظيفة المبنى له دور مهم في تشكيل هيئته المعمارية الخارجية، ذلك لأن الوظيفة تحدد وبدرجة كبيرة أسلوب تقسيم المبنى إلى فراغات داخلية، وكذلك حجم هذه الفراغات، وأسلوب الاتصال الوظيفي والبصرى بينها وهذا ما أكده فيتروفوس بقوله أن "شكل أي منشأ يجب أن يستخلص من الوظيفة" وكذلك لويس سوليفان "الشكل يتبع الوظيفة".¹²

3-1-2 وحدة قياس العناصر المكونة للحجم

تختلف الهيئة المعمارية باختلاف العناصر الكتلية المكونة للمبنى من حيث وحدة القياس المتبعة في تحديد أبعادها وترابطها وانسجامها من نسب وتكرار كما تم ذكره سابقاً.

¹² شيرزاد، شيرين، لمحات من تاريخ العمارة والحركات المعمارية وروادها

¹³ علي، رافت. ثلاثية الإبداع المعماري، الجيزة ١٩٩٧

- التركيب Composition : تجميع كتل مترابطة ذات تكوين متماثل أو غير متماثل في تكوين موحد.

- التكرار Repetition : وفيه تكون الكتلة مكونة نتيجة تكرار عدد من وحدات معينة كاملة كالمكعب أو متوازي الأضلاع في تكرار أفقي ورأسي أو كليهما معاً.

- التحول Transformation : يتطلب التكوين أحياناً تحولات في تكوين الوحدة الأصلية التي يتكون منها التشكيل الكلي، ويلجأ إليها المعماري بتحويل الشكل إلى آخر مقارب له، كمثال المآذن الإسلامية حيث تبدأ المئذنة بقاعدة مربعة ثم تتحول إلى شكل ثماني ثم دائري.

- التطوير Development : وهو يكون إما بهدف انتقاعي أو إنشائي أو فني، ويتم عن طريق تطوير الشكل إلى آخر كمثال العقد الدائري يتحول إلى عقد مدبب أو خماسي أو القبة الدائرية تتحول إلى قبة بصلية.

اسلوب التشكيل بالتركيب
مبنى تجاري - سياتل

اسلوب التشكيل بالاضافة
مبنى سكني - مجموعة mvrvd

اسلوب التشكيل بالوصل
برج في سيئول - مجموعة big

اسلوب التشكيل بالتحول
برج فندي وسكني - calatrava

شكل (6) نماذج معمارية لاساليب التشكيل وفق وحدة نمطية. المصدر 9

من خلال النماذج السابقة نجد أن هناك مجموعة من المعالجات التي تضمن مرونة في تصميم الابنية وفق مايراه المصمم مناسباً

4- العلاقة بين التنظيم العمراني والتنسيق النمطي

يقصد بالتنظيم العمراني هو التعامل مع الفراغات والمسارات والتقاطعات والساحات والمباني والحدائق وغيرها من محددات الفراغ والكتل، ومن خلاله يمكن تحديد طابع المنطقة وشخصية المكان وتحقيق الاتصال بين المبنى والحيز المحيط ويهتم بالجمال من خلال تشكيل البيئة المادية بأبعادها المختلفة. يهتم بتنسيق العمران وربط مكوناته وتوفير العناصر المادية اللازمة لقيام الفراغ بوظيفته.

يتأثر التنسيق النمطي للتنظيم العمراني بوحدة القياس المتبعة في وظيفة المباني وحجم كتلتها وطريقة ترتيبها وفراغاتها العمرانية وموقع التجمع وتوجيهه، بكونها محددات مادية لفراغات وممرات وحدائق التنظيم العمراني.

4-1 وحدة القياس (الموديول) والعوامل التي تؤثر على التنظيم العمراني

هناك مجموعة من العوامل التي تلعب دوراً في عملية تنظيم الكتل في الموقع، أهمها ما يلي:

4-1-1 وحدة القياس المرتبطة بالوظيفة

إن ترتيب مجموعة من الكتل في موقع سكني يختلف عنه في حالة المباني الإدارية أو التجارية، حيث أن شكل الفراغات الناتجة عن عملية التجميع سيختلف في الحجم والنوع بسبب اختلاف وظيفة هذه الفراغات. بجانب أن وظيفة المبنى تؤثر جوهرياً في شكله وهيئته المعمارية.

4-1-2 حجم المشروع وكثافة الأبنية:

تختلف وحدة القياس تبعاً لحجم المشروع وكثافة الكتل، وكذلك تنظيم مجموعة كتل سكنية يختلف عنه في حالة كانت كثافة الأبنية أكبر، ويرجع ذلك إلى الاختلاف في حجم ونوع الفراغات الخارجية المطلوب وجودها تبعاً لكثافة الأبنية والنشاطات الخارجية المطلوبة.

4-1-3 موقع المشروع وطبيعة الأرض :

إن التنظيم على أرض مستوية يختلف عنه في حالة كون الأرض ذات مستويات متعددة، ويرجع سبب ذلك إلى تأثير الطبوغرافيا على وضع الكتل وعلى علاقتها ببعضها وبالمدخل وطرق الوصول إلى الموقع. وكذلك الترتيب في موقع يقع في وسط المدينة يختلف عنه في حالة الترتيب على

موقع يتوفر له إطلالة طبيعية، وذلك إلى أن حاجة الكتل إلى الاطلالة يفرض ضرورة توجيهها للاستفادة منه.

كل ما سبق يؤكد على أثر التنسيق النمطي على العملية التصميمية وسمات المنتج وهيئته من خلال وحدة قياس وطريقة ترتيب عناصر التنظيم العمراني والمعماري.

وفي سياق ذلك يعرض البحث نموذجاً تطبيقياً عبر منتجات طلابية لمشاريع سكنية وتحليلها وفق ماتم ذكره خلال العرض السابق لمفهوم التنسيق النمطي ودوره في العملية التصميمية.

5- عينة الدراسة التحليلية.

سوف يتم التطبيق على طلبة السنة الثالثة في قسم التصميم المعماري - كلية الهندسة المعمارية - جامعة دمشق بما لديهم من قدرة كافية من الأسس التصميمية على التعامل مع النموذج التطبيقي للمشروع. سيتم رصد اهم نتائج الطلبة في محاولة لإيجاد أهم العوامل المؤثرة فيما يخص اشكالية الدراسة. يتضمن المشروع تصميم مجمع سكني ضمن محددات تصميمية وهي التقيد ضمن حيز فراغي و موديول تصميمي بقياس 5 م، ومن ثم توزيع 8 مجمعات لتشكيل تجمع سكني ضمن ارض وفق الابعاد محددة بموديول يتوافق مع الكتل السكنية.

5-1 فرضيات الدراسة التطبيقية.

تتحدد الدراسة التطبيقية بمجموعة من الفرضيات يتم دراستها خلال المناقشة وطرح النماذج.

- التنسيق النمطي (الموديولر) لا يفرض نمطاً معيناً متماثلاً من التشكيل الداخلي والخارجي على المستوى المعماري والعمراني.
- لا يحد اتباع استراتيجية التنسيق النمطي في التصميم من خاصية التنوع في التنظيم العمراني.
- يساهم التنسيق النمطي المتبع في العملية التصميمية في مرونة المنتج من حيث التوسع والإضافة والحذف.
- لا يؤثر التنسيق النمطي على خصوصية وتميز المنتج المعماري والعمراني.

5-2 احتمالات نماذج الشكل والهيئة للموقع العام.

وفقاً للدراسة النظرية السابقة حول امكانيات التنسيق النمطي بالتشكيل المعماري والعمراني، تم وضع تسعة احتمالات مختلفة للمجمع السكني وفقاً للموديول التصميمي المقترح بحيث يضمن نماذج مختلفة من حيث التكوين وعلاقة الكتلة والفراغ كما في الشكل حيث يوضح الاحتمالات مع 4 وضعيات مختلفة للترار الشاقولي لها كالتالي:

شكل (7) نماذج لتنسيق الوحدات النمطية وترتيبها في المشروع. الباحث

إن مجموع ترانتيب الاحتمالات التسع السابقة مع اشكالها الأربع لا تمثل الخيارات الوحيدة في سياق تصميم المجمع السكني وإنما تثبت أن التنسيق النمطي والمحدد التصميمي (الموديول) لم يحد من العملية التصميمية كما أنه من خلال توزيع الوحدات نجد انه لم يكن هناك نمط معين تم اتباعه في التشكيل (هرمي - متناوب - متناظر - ايقاع متكرر - كتلة واحدة أو مجموع كتل منفصلة ومتصلة...).

ومن جهة اخرى فإن توزيع هذه الكتل ضمن الأرض المخصصة لتصميم تجمع سكني مرتبط بمحددات الوظيفة والتوجيه وشكل الكتل وارتفاعها ومحددات الموقع من طرق وطبيعة أرض ويضاف لذلك كله الشروط الناظمة للتخطيط

والتصميم العمراني. وفي ذلك نجد ان تخطيط الموقع العام يتبع بحد ذاته لتصميم الكتل في المجمع السكني وترتيبها بما يضمن ترابطاً وتشكيل فراغات عامة وخاصة.

3-5 نماذج لنتائج عمل الطلاب في المشروع السكني.

في عرض النماذج المختارة من نتائج الطلاب الموضحة بالشكل (12) نجد مجموعة من الاحتمالات المتنوعة والمختلفة من حيث التصميم المعماري والعمراني وفق التصنيف والشرح التالي لكل نموذج:

نموذج 1: فراغ قطري متدرج يفصل المجمع لكتلتين متكاملتين وهرميتين من حيث تراكب الكتل شاقولياً. وقد تم للتجمع انطباعاً مميزاً من حيث محاور الحركة والفراغات العامة في الموقع العام.

نموذج 2: كتلة شريطية محيطية بفراغين متناظرين بنسبة مربع الذي يسمح بدوره بتوجيه متعدد للوظيفة السكنية وبشكل فراغات اجتماعية تعاشيه تتكامل في تشكيلها مع الكتل المجاورة والمتقابلة في الموقع العام.

نموذج 3: وحدات سكنية شريطية (20×5) تتراكب مع بعضها لتحصر فراغ حيوي وتشكل تجمع سكني مرن. وتم تنظيم الموقع العام بشكل مشابه للمجمع السكني من حيث ترتيب الكتل لضمان استمرارية الفراغات وحدودها.

نموذج 4: فراغ مركزي شبه خاص مفتوح من جهة واحدة بحيث يتقابل مع فراغ مناظر من جهة مقابلة لتشكيل فراغ شبه عام وشبه مغلق في تنظيم الموقع العام.

نموذج 5: كتلة شريطية مركزية (60×10) مع كتل متناوبة على الطرفين بحيث تشكل مع بعضها كتلة محددة تتخللها تفرغات بشكل متناوب على كامل أوجه المجمع السكني. الموقع العام تم تنظيمه بحيث تتشكل محاور وعقد بشكل منظم وفق شبكة ديكارتيه.

نموذج 6: كتلتين حجميتين تحصران فراغ شبه خاص بالمجمع ويتم وصلهما بكتلة من المستوي الاعلى. تم تنظيم الموقع العام بشكل شطرنجي بحيث تتشكل فراغات عامة شريطية وخاصة محمية ضمن المجمعات السكنية.

شكل (8) نماذج سكنية لنتائج الطلاب في المشروع. الموقع العام و تفصيل لنموذج سكني. المصدر: الباحث

يشترط المشروع تصميم وحدة سكنية وتكرارها وفق تجمعات صغيرة وكبيرة بالاعتماد على وحدة نمطية ثابتة. يعرض البحث أربع نماذج متميزة مختلفة، لينتم ايضاح أثر التنسيق النمطي على التصميم والتنظيم العمراني كما في الشكل

شكل (10) نماذج نتاج الطلاب في مشروع سكن الایواء. الباحث

بالنظر إلى النماذج الأربعة نلاحظ أن هناك تنوع في التنظيم العمراني من جهة مساحة الفراغات العامة والخاصة والمداخل وممرات الحركة. كما تتميز الوحدات المستخدمة كسكن إیواء من جهة التصميم الخارجي وطرق معالجتها حجماً وأثرها على التنظيم العمراني.

تؤكد النماذج في المثاليين السابقين النتائج التي تم التوصل إليها في العرض النظري للتعريف بالتنسيق النمطي. كما يؤكد على الفرضيات التي تم ذكرها في الفقرة.

منظور نموذج ١

منظور نموذج ٣

منظور نموذج ٦

شكل (9) مناظير لنماذج نتاج الطلاب في المشروع السكني. الباحث

يتضح من خلال النماذج السابقة أن هناك عدد غير محدد من الاحتمالات في تصميم تجمع سكني وفق وحدة موديولية ثابتة. فكل من هذه النماذج يمكن استخراج تراتيب أخرى للتصميم كما ورد سابقاً في الشكل.... كما نجد أنه على الرغم من الاعتماد على نفس الوحدة النمطية في التصميم، إلا أنه باختلاف تنسيقها وترتيبها افضياً وشاقولياً يتيح مرونة في التصميم من خلال الإضافة والحذف و تكرار الوحدات وإيقاعها ونسب الفراغ الناتج من ترتيبها. كما نجد من خلال نماذج الكتل في الشكل (9) أن هناك تمايز واضح في هيئة الكتل ومعالجة الواجهات.

4-5 نماذج نتاج الطلاب في مشروع سكن الایواء

في مثال مشابه في طرحه للتصميم وفق التنسيق النمطي نعرض عينة من نتائج الطلبة لمشروع سكن عاجل للإیواء.

- اعتماد التنسيق النمطي في العمل المهني كأحد معايير التصميم بكافة الاختصاصات بما في ذلك من أثر على الرفع من كفاءة المنتج المعماري.

قائمة المصطلحات

التنسيق النمطي : النظم المعماري
Modulor - Modulation - Typological coordination
الوحدة النمطية : وحدة القياس : وحدة النظم القياسية
Module
الايقاع والتكرار
Rhythm and repetition
النسبة والتناسب
Ratio & Proportion

جدول الاشكال

رقم	اسم الشكل
1	معبد البارثينون، أثينا
2	مسقط أفقي مقسم شبكياً لديوراند
3	مفهوم لوكوروزييه للنسبة والتناسب
4	نماذج معمارية مختلفة المقياس
5	نماذج معمارية وفق اسلوب تكرار نمطي مختلف
6	نماذج معمارية لاساليب التشكيل وفق وحدة نمطية
7	نماذج لتنسيق الوحدات النمطية وترتيبها في المشروع
8	نماذج سكنية لنتاج الطلاب في المشروع السكني
9	مناظير لنماذج نتاج الطلاب في المشروع السكني
10	نماذج نتاج الطلاب في مشروع سكن الايواء

6- النتائج والتوصيات.

بالاعتماد على الدراسة النظرية السابقة والنموذج التطبيقي والمشاريع التي تم عرضها نستنتج مجموعة من النقاط الخاصة بهدف وفرضية البحث:

1-6 النتائج

- التنسيق النمطي (الموديولر) كنموذج تصميم معماري لا يحد من مجال التصميم من حيث تشكيل الفراغات والهيكلة المعمارية للبناء، وإنما يضع ناظماً لعملية التشكيل والتكوين.
- تركز وحدة النظم المتبعة في التنسيق النمطي على فكرة الجزئية من خلال إمكانية التجزئة والإضافة، وهو مفهوم عملي يفيد في خاصية المرونة التصميمية.
- التنسيق النمطي (الموديول) يتيح مجال واسع وأنماط غير محددة من التشكيل الداخلي والخارجي على المستوى المعماري والعمرائي
- اتباع استراتيجية التنسيق النمطي في عملية التصميم لا يحد من خصوصية المبنى وتميزه .
- إن الوحدة النمطية هي وحدة تصميمية تمكن المصمم والمنفذ من تنفيذ المنشأ بطريقة اقتصادية وتقلل من الهدر بالاعتماد على نماذج موحدة.
- مرونة نظام الموديولر توفر إمكانية التوصل الى أشكال متعددة للمبنى ويمكن تعديل النظام بسهولة ليناسب متطلبات اجتماعية محلية معينة.
- يوفر إمكانية الاختيار والتجميع بطرق مختلفة للمكونات والعناصر البنائية لتكوين حجوم وفق رؤية المصمم ومتطلبات المشروع.
- إن استخدام الوحدة النمطية في التصميم يزيد من سرعة انجاز العمل الميداني.
- الزمن المحدد لإنجاز تصاميم المشروع قليل لأن المكونات البنائية الأولية معتمدة على أبعاد منمطة ومحددة مسبقاً .

2-6 التوصيات

- التوجيه بآلية التنسيق النمطي اكااديمياً في مناهج التعليم المعماري بما له أثرياجابي على اسلوب تفكير الطالب بشكل يلي كافة الاختصاصات التصميمية.

المراجع والمصادر العربية

1. باهمام, علي بن سالم وآخرون، النظم في التصميم المعماري، جامعة الملك سعود، 2013
2. شيرزاد، شيرين، لمحات من تاريخ العمارة والحركات المعمارية وروادها
3. على، رافت ، ثلاثية الإبداع المعماري مركز ابحاث انتركونسلت، الجيزة ١٩٩٧
4. المالكي، قبيلة فارسي - الهندسة والرياضيات في العمارة، دار صفاء للنشر، عمان، ٢٠٠٢.

المراجع والمصادر الأجنبية

5. Collins, Peter. The origins of graph paper as an influence on architectural design. the journal of the society of architectural historians, 1962
6. Encyclopaedia of architectural technology by taqueline glass. 2000.
7. Richard Radovan, 'Proportion', science philosophy architecture spon press. 1999
8. H.A. Brooks, 'Le Corbusier formative years', university of chicago press, 1997.
9. Ching, F. D.K. (Architecture: Form, Space And Order) Van Nostrand Reinhold Co. 1997.
10. Stevens, Garry, The Reasoning Architect: Mathematics and Science in Design, McGraw-Hill, 1990
11. Graves, Maitland, 'The Art of Color and design', the Maple press company, York, 1951. P 108
12. Williamson, Jack H. The Grid: History, Use & Meaning. Design Issues, Vol. 3, No. 2 (1986), p. 15- 30.